

Evaluación del apego a la guía de práctica clínica para el control prenatal en embarazadas

Arenas Peralta Erika Sintia, Oscar Jiménez Jalpa, María Nelly Ávila Saldivar

UMF/UAAA, IMSS OOAD México Oriente, Avenida Solidaridad sin número, Colonia Providencia CP 56616 Valle de Chalco Solidaridad, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: La atención prenatal apegada a las Guías de Práctica Clínica son la base para detectar riesgos en el embarazo, el seguimiento mensual hasta las 28 semanas, dos veces al mes hasta la semana 36 y semanales hasta el parto, reduce complicaciones y mejora la calidad de la atención, papel clave del médico familiar para la prevención de riesgos en el cuidado temprano de la salud materno-fetal. **OBJETIVO:** Evaluar el apego a las guías de práctica clínica en el control prenatal en mujeres derechohabientes de la unidad de medicina familiar número 180. **MÉTODO:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo en expedientes de mujeres con embarazo adscritas a la unidad de medicina familiar 180. **RESULTADOS:** Se revisaron 346 expedientes de mujeres embarazadas analizando variables como edad, escolaridad, número de consultas y apego a las Guías de Práctica Clínica (GPC) para el control prenatal. Mujeres con más de 30 años (36.4%) y un nivel educativo de bachillerato (44.2%). Consultas prenatales, primer trimestre 35.5% no asistió a consultas, 35% asistió a 1-2 consultas. Segundo trimestre, 39% asistió a 3-4 consultas y tercer trimestre 34.7% asistió a 3-4 consultas. Mujeres mayores de 30 años y con bachillerato en segundo y tercer trimestre respectivamente, asistieron mayormente a las consultas y se apegaron a las GPC, hasta un 67%. **CONCLUSIONES:** El control prenatal es esencial para la salud de la mujer, y seguir las Guías de Práctica Clínica (GPC) contribuye a mejorar su bienestar. Se deben considerar recomendaciones como planificación familiar, edad óptima para el embarazo y consultas preconceptionales. Un estudio en al UMF/UAAA 180 de Valle de Chalco mostró que mujeres de 30 años acuden a consultas recomendadas, mientras que las de menor escolaridad tienen mayor riesgo de complicaciones. Aunque el 67% se apega a las GPC, es importante reforzar su cumplimiento y ofrecer programas preventivos para garantizar un control prenatal adecuado.

Abstract

INTRODUCTION: Prenatal care that adheres to Clinical Practice Guidelines is the basis for detecting pregnancy risks. Monthly follow-up until week 28, twice monthly until week 36, and weekly until delivery reduces complications and improves the quality of care. The family physician plays a key role in risk prevention in early maternal and fetal health care. **OBJECTIVE:** To evaluate adherence to clinical practice guidelines in prenatal care among women enrolled in Family Medicine Unit 180. **METHOD:** An observational, descriptive, cross-sectional, retrospective study was conducted on the medical records of pregnant women assigned to Family Medicine Unit 180. **RESULTS:** 346 medical records of pregnant women were reviewed, analyzing variables such as age, education, number of visits, and adherence to Clinical Practice Guidelines (CPG) for prenatal care. Women over 30 years of age (36.4%) and with a high school education (44.2%). Prenatal care visits, first trimester: 35.5% did not attend visits, 35% attended 1-2 visits. In the second trimester, 39% attended 3-4 visits, and in the third trimester, 34.7% attended 3-4 visits. Women over 30 years of age and with a high school diploma in the second and third trimesters, respectively, mostly attended visits and adhered to the CPGs (up to 67%). **CONCLUSIONS:** Prenatal care is essential for women's health, and following the Clinical Practice Guidelines (CPGs) contributes to improving their well-being. Recommendations such as family planning, optimal age for pregnancy, and preconception visits should be considered. A study at the UMF/UAAA 180 in Valle de Chalco showed that women in their 30s attend recommended visits, while those with less education have a higher risk of complications. Although 67% adhere to the CPGs, it is important to strengthen compliance and offer preventive programs to ensure adequate prenatal care.

Palabras Clave: GPC, Apego a las recomendaciones, Control Prenatal

Keywords: CPG, Adherence to recommendations, Prenatal Control

1. INTRODUCCIÓN

El Embarazo es un término utilizado para explicar el período de desarrollo fetal en el útero de una mujer [1]. Tiene una duración de 40 semanas (9 meses), iniciando con la última menstruación y finalizando en el parto. La atención primaria busca brindar un control prenatal adecuado, siguiendo guías clínicas y considerando tanto embarazos normales como de alto riesgo. Los estudios de laboratorio y gabinete son clave para identificar riesgos obstétricos y perinatales. Además, el médico debe aplicar medidas preventivas y fomentar un estilo de vida saludable durante la gestación [2].

En el siglo XX, la alta mortalidad materna y neonatal impulsó el enfoque en el control prenatal. En 1930, la Children's Bureau estableció la programación de visitas prenatales, y posteriormente el Colegio de Ginecología recomendó el uso de estudios de laboratorio y gabinete. Sin embargo, hubo un rezago en la actualización [3,4]. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología impulsó avances en estudios diagnósticos (ultrasonido) como herramienta clave en el control prenatal, además de definir la frecuencia de visitas médicas. En 1989, el NIH Task Force propuso adecuaciones sin cambios relevantes, hasta 2017 se estableció la programación actual de consultas: de 5 a hasta 10 en todo el embarazo [5].

La vigilancia y cuidados prenatales deben realizarse con calidad y calidez humana, mediante visitas programadas que permitan controlar el embarazo, aplicar medidas preventivas e identificar factores de riesgo. Su objetivo es prevenir complicaciones, proteger la salud de la madre y el bebé, y garantizar el bienestar del binomio con una atención de calidad [6,2].

La OMS considera el cuidado prenatal una prioridad en salud pública, clave para promover embarazos saludables y reducir la mortalidad materna y perinatal [7,8].

También busca que todas las mujeres y recién nacidos reciban atención oportuna y de calidad durante el embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, solo el 64% de embarazadas acceden a más de cuatro consultas prenatales, evidenciando una cobertura insuficiente [9,2,3].

Los objetivos de este tipo de vigilancia para los cuidados prenatales en la mujer son los siguientes: [10]. (ver tabla 1)

Tabla 1. Cuidados prenatales

Atención prenatal efectiva y a bajo costo.	Promoción a la salud de la mujer embarazada y el producto de la concepción.	Recibir atención multidisciplinaria a la mujer embarazada.
Evaluar los de factores de riesgo.	Tamizajes y prevención de enfermedades.	Otorgar información básica sobre lactancia y plan de acción previo al parto.

La Norma Oficial Mexicana 007 hace recomendación a 8 consultas apejándose a lo establecido por la OMS [16], las cuales se enumeramos a continuación: (ver tabla 2)

Tabla 2. Consultas médicas por semanas de gestación

No. De consulta	Semanas de gestación	Número de consulta	Semanas de Gestación
Primera consulta	6-8 semanas	Quinta consulta	28 semanas
Segunda consulta	10-13,6 semanas	Sexta consulta	32 semanas
Tercera consulta	16-18 semanas	Séptima consulta	36 semanas
Cuarta consulta	22 semanas	Octava consulta	Entre las 38-41 semanas

Fuente: NOM 007-SSA2-2016

Existen factores de riesgo modificables y no modificables en el cuidado prenatal en los que podemos nombrar los siguientes [11]. (ver tabla 3)

Tabla 3. Factores de riesgo modificables y no modificables

Edad < 16 años o > a 35 años	Muerte fetal en embarazo previo	Intervalo intergenésico < 15 meses	Hipertensión arterial, multigesta (más de 3 embarazos)
Diabetes gestacional	Abortos previos	Cesárea previa	Antecedente de Preeclampsia/Eclampsia, etc.

Los objetivos del control prenatal son:

1. Detectar y manejar complicaciones materno-fetales (preeclampsia, sangrados, presentación anormal, ruptura de membranas, etc.).
2. Prevenir patologías como tétanos, anemia y transmisión de VIH.
3. Realizar tamizaje, tratamiento y vigilancia de hipertensión, diabetes gestacional, infecciones y deficiencias nutricionales.
4. Elaborar un plan de acción antes y después del parto.

Las Guías de Práctica Clínica respaldan estas acciones con evidencia científica, experiencia profesional y valores médicos, garantizando cuidados seguros, efectivos y accesibles para la salud materno-fetal. [12,13,14,6].

Las Guías de Práctica Clínica en los últimos años se ha convertido en las principales fuentes y herramientas que utilizan los sistemas de salud a nivel nacional, así como personal médico que trabaja en el sector público y privado, provenientes de la medicina basada en evidencia, los beneficios son importantes en las pacientes y asimismo en los sistemas de salud, reduciendo los costos de consultas de complicaciones maternas y fetales [15].

El diagnóstico prenatal oportuno orientar a las familias y garantiza su atención desde el inicio, seguimiento y término, mejorando la atención en embarazos de alto riesgo y en casos especiales como cardiopatías congénitas complejas, etc. [16,17,18].

El puerperio implica cuidado, orientación y seguimiento tras el parto, y la información prenatal y postnatal rutinaria facilita la detección temprana de patologías como diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia y eclampsia [19].

Un control prenatal y puerperio adecuado ayuda a disminuir embarazos no planeados y no deseados [20].

Los principales factores de riesgo en el embarazo incluyen: edad materna (temprana o tardía), número de hijos, nivel educativo y socioeconómico, antecedentes obstétricos, apoyo de la pareja, calidad de la atención médica y la distancia al centro de salud, que influye en el ausentismo a consultas prenatales [21,22,23].

Según NICE (2003), los factores de riesgo identificados son determinantes clave en el desarrollo de enfermedades como diabetes gestacional y hemoglobinopatías durante el embarazo [24].

En México, aunque se ha avanzado en el control prenatal, aún se requieren nuevas metas basadas en evidencia para garantizar consultas oportunas, de calidad y con calidez, ofrecidas por médicos de primer nivel, en beneficio de la madre y el bebé, esto reduce costos en salud y protege la salud de la mujer, previniendo complicaciones obstétricas y enfermedades durante el embarazo [25,26,27]. Es la principal intervención de salud pública, ya que mejora los resultados para el binomio. Su eficacia depende de un seguimiento sistemático y del apego a las Guías de Práctica Clínica, reduciendo complicaciones durante embarazo, parto y puerperio [28, 8].

Las complicaciones en el embarazo pueden afectar hasta un 70% de los casos. La consulta prenatal tardía dificulta su identificación oportuna, mientras que el apego a las guías médicas reduce riesgos durante parto y puerperio. La mala calidad de atención se asocia con abandono del seguimiento en los servicios de salud. [28,9] Según la Ley General de Salud y reglamentos se debe cumplir con los cuadros básicos de medicamentos y seguir las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica (GPC). Gracias a su amplia cobertura de seguridad social, México facilita que las mujeres reciban atención prenatal con médicos calificados, mejorando la gestión y seguimiento del embarazo [29, 4,9].

Entre 2009 y 2020, el 82.5% de las embarazadas en México recibió control prenatal, con mayor cobertura en Guanajuato (9.2%), Aguascalientes (9.1%) y Estado de México (8.7%), y menor en Sinaloa (3.5%), Oaxaca (3.7%) y Quintana Roo (3.8%). Entre 2020 y 2021, se registraron 965 defunciones maternas, siendo las principales causas enfermedades hipertensivas (22.4%), hemorragia obstétrica (15.1%) y complicaciones de embarazo, parto y puerperio (15.6%) [29, 7].

En países como Suecia, madres con mayor educación y edad reciben diagnósticos tempranos, En países latinos una revisión de 2015 mostró discrepancias entre guías y práctica, con subutilización, del sistema de salud; menos de un tercio de las mujeres recibió más del 80% de los cuidados recomendados. En mujeres de alto riesgo obstétrico, hasta un 26% tuvo un control prenatal inadecuado, con referencias hospitalarias tardías o ausentes [30,10,11,12].

La principal causa de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos del embarazo [30,17].

La mayoría de las complicaciones detectarse y prevenirse si se aplican correctamente las Guías de Práctica Clínica [31,16].

Las intervenciones que se deberán desarrollar para alcanzar una maternidad segura son: (ver tabla 4)

Tabla 4. Intervenciones prenatales para disminuir morbi-mortalidad

Planificación familiar	Atención preconcepcional
Atención prenatal	Parto limpio y seguro
Puerperio	Cuidados obstétricos esenciales.

La Guía de Práctica Clínica proporciona herramientas para supervisar embarazos normales y de alto riesgo, y su apego reduce complicaciones en parto o cesárea y mejora la calidad de atención [31,6,9].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo, en expedientes de pacientes embarazadas de cualquier edad en la Unidad de Medicina Familiar con UMAA 180, Dicho estudio fue aprobado por el comité local de Investigación y Ética 1408 con registro 2024-1408-008.

la población se obtuvo a través del Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC) que proporcionó una población total de 3,429 pacientes embarazadas de los años registrados del 01 de julio 2022 al 30 de julio de 2023.

El número de participantes se obtuvo a través de muestra probabilística no aleatorizada incluyendo expedientes electrónicos de derechohabientes con diagnóstico de embarazo normal o de alto riesgo, de cualquier edad, de cualquier preferencia sexual durante el periodo del 01 de julio 2022 al 30 julio 2023.

Se buscaron en el SIMF; se verificaron los datos personales y diagnóstico, se registró en la misma cédula de recolección de datos: edad, género, porcentaje de apego a la GPC. El análisis estadístico descriptivo se realizó con frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y para variables cuantitativas, medias de tendencia central como media y desviación estándar y por último se realizó la prueba no paramétrica de chi cuadrada para determinar asociación entre las variables, y por último se analizaron los resultados creando una base de datos en el programa SPSS y EXCEL los cuales fueron analizados y llegamos a conclusiones y beneficios para este estudio.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en una muestra de 346 expedientes en un muestreo no aleatorizado, estudiando variables; número de consultas en el primer, segundo y tercer trimestre, edad, escolaridad y el apego a la Guía de Práctica Clínica, en el análisis descriptivo se obtuvo la siguiente información: La edad del paciente más frecuente fue mayor de 30 años que representa el 36.4% de mujeres embarazadas en el periodo julio 2022- julio 2023, seguido de mujeres de 27-29 años que representa el 21%, siendo la escolaridad con mayor porcentaje reportado el nivel bachillerato en un 44.2%, seguidos del nivel secundaria con un 26.9%, encontrando también que de la población estudiada el 62.4% se apegó a las Guías de Práctica Clínica para el buen control prenatal en mujeres embarazadas de la Unidad de Medicina Familiar/UMAA 180 (ver tabla 5).

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de grupo etario, escolaridad y apego a la Guía de práctica clínica

Variable	Parámetro	Frecuencia	Porcentaje
Edad	>30 años	126	36.4
	27-29 años	73	21.1
Escolaridad	Bachillerato	153	44.2
	Secundaria	93	26.9
Apego a la GPC	Si	216	62
	No	129	37.3

Con respecto al número de consultas por trimestre se obtuvo la siguiente información: En el primer trimestre obtuvo un 35% en pacientes que acudieron a 1-2 consultas, un 35.5% en pacientes no acudieron a consulta en el primer trimestre y solo el 22% de 3-4 consultas.

Para el segundo trimestre el 39% acudió a 3-4 consultas, seguido del 35.5% las cuales acudieron de 1-2 y para el tercer trimestre el 34.7% acudió a 3-4 consultas seguidas del 28% de 1-2 consultas.

Se observa que en el primer trimestre de embarazo las mujeres no acuden a sus consultas prenatales de control, mejorando su frecuencia en el segundo trimestre y disminuyendo un 4.3% en el tercer trimestre. (ver tabla 6)

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de asistencia a consulta médica por trimestre

Variable	Parámetro	Frecuencia	Porcentaje
Consulta primer trimestre	0	123	35.5
	1-2	121	35
Consulta 2 trimestre	1-2	123	35.5
	3-4	135	39
Consulta tercer trimestre	1-2	99	28.6
	3-4	120	34.7

La relación entre las variables edad, escolaridad y apego con el número de consultas se obtuvo por chi cuadrada (χ^2) los siguientes resultados:

La relación entre las variables edad - consulta del primer trimestre fueron mujeres de mayor de 30 años con un promedio de 3-4 consultas, la edad - consulta del segundo trimestre igualmente fueron las mujeres mayores de 30 años con promedio de 3-4 consultas, edad - consulta del tercer trimestre mayor de 30 años con 3-4 consultas como promedio.

En relación con la variable escolaridad - consultas prenatales se obtuvo los siguientes resultados; la escolaridad que predominó fue el bachillerato con un número de consulta de 1-2 en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre el nivel bachillerato con 3-4 consultas, para el tercer trimestre igual predominó el nivel bachillerato con 1-2 consultas.

Con la variable apego a Guías de Práctica Clínica - consultas prenatales, se obtuvo los siguientes resultados; de 1-2 consultas en el primer trimestre se apegaron a la Guía de Práctica Clínica, seguidas de 3-4 consultas en el

segundo trimestre, 3-consultas de predominio el apego a la guía y en el tercer trimestre con 3-4 consultas se apego a las Guía de Práctica Clínica.

En relación con las variables de estudio, podemos observar que el nivel bachillerato predominó en todos los trimestres del embarazo siendo esto un factor importante para el apego a la consulta prenatal en todos los trimestres, así como la edad de las pacientes, que fueron más apegadas al control prenatal después de los 30 años, notando que un 67% existió el apego a la Guía de Práctica Clínica de control de embarazo en todos los trimestres. (ver tabla 7)

Tabla 7. Asociación entre edad, la escolaridad y el apego a la guía de práctica clínica

Variable	Parámetro	Consultas prenatales	Significancia (P) X ²
Edad	>30 años	1 trimestre 3-4	0.010
	>30 años	2 trimestre 3-4	0.087
	>30 años	3 trimestre 3-4	0.125
Escolaridad	Bachillerato	1 trimestre 1-2	0.405
	Bachillerato	2 trimestre 3-4	0.869
	Bachillerato	3 trimestre 3-4	0.47
Apego GPC	Si	1 trimestre 1-2	.535
	Si	2 trimestre 3-4	0.040
	Si	3 trimestre 3-4	.202

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio guarda características semejantes a otros estudios como menciona el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología sobre la frecuencia de las visitas médicas en el período de gestación siendo un promedio de 9-10 consultas totales en la gestación, siendo en esta etapa donde se debe gozar de atención oportuna y de calidad mismos que se cumplió en la UMF/UMAA 180.

Se observó que, a menor nivel de estudios existe menos apego a consultas de control prenatal, así también por mencionar que, a menor edad de la paciente, existe menor apego al seguimiento de la gestación como lo menciona la OMS.

Lo referente al apego a las Guías de Práctica Clínica y las consultas prenatales, se demostró que existe un 67% de apego a las mismas como hace referencia la Norma Oficial Mexicana SSA 007 en su recomendación de 5-8 consultas, que se apega a lo recomendado por la OMS, y las Guías de Práctica Clínica. 2017 IMSS Control prenatal con atención centrada en la paciente.

Existen factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables, como la edad de la paciente en el momento del embarazo. En el estudio se demostró que a menor edad existe mayor riesgo de no llevar a cabo el control prenatal de manera adecuada, para disminuir así la morbilidad y mortalidad del binomio, como hace referencia la NOM 007 SSA2 2016 y el artículo citado *Introducing uncertainty: an observational study of conversations on prenatal diagnosis of complex congenital heart disease*.

Los resultados obtenidos en este estudio no fueron estadísticamente significativos ya que solo la población muestra fue registrada en la UMF/UMAA 180 y no de la población existente en el municipio de Valle de Chalco, pero si fue clínicamente significativo ya que se pudo comprobar que existen factores de riesgo no modificables en pacientes en los cuales se puede intervenir para llevar a cabo un adecuado control prenatal.

Como médicos de primer nivel debemos poner interés en la búsqueda de factores de riesgo, orientación sobre la importancia de la consulta prenatal al dar asesoría a la población vulnerable.

El cuidado del control prenatal es la base para el bienestar de la mujer en la etapa reproductiva, llevar a cabo el apego a las Guías de Práctica Clínica nos facilitará a mejorar esta etapa vitalicia en las mujeres mexicanas.

Para la prevención de posibles complicaciones, se debe incluir recomendaciones sobre métodos de planificación familiar, edad óptima para inicio del embarazo, dar consultas preconcepcionales. El personal de salud debe apegarse a las Guías de Práctica Clínica, así como a las recomendaciones de la NOM Oficiales Mexicanas.

Los resultados obtenidos en la investigación contribuyen a la evaluación del apego a las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica para el control prenatal en las mujeres embarazadas en la UMF/UMAA 180 en Valle de Chalco, Estado de México.

Las mujeres mayores de 30 años fueron las que más acudieron, apegándose al número de consultas recomendado por la OMS, las mujeres con menor escolaridad son las que cuentan con mayor factor de riesgo para la morbilidad y mortalidad materna - fetal.

En el primer trimestre del embarazo es donde predomina el menor números de consultas prenatales, aumentando el número en el segundo trimestre, volviendo a disminuir en el tercer trimestre.

Aunque existe el 67% de apego a las Guías de Práctica Clínica por parte del personal de salud en la UMF/UMAA 180 se debe implementar estrategias para reforzar el apego en bienestar de nuestra población embarazada.

El primer resultado importante es identificar los factores de riesgo entre los cuales se encuentran la edad de la paciente y la escolaridad.

El segundo aporte de este estudio es referente a la necesidad de brindar información sobre programas de prevención e intervención en población adscrita a la UMF/UMAA 180.

Entonces como médicos de primer nivel debemos poner principal énfasis en la búsqueda intencional de factores de riesgo, apegarnos a las recomendaciones de la OMS, NOM oficiales mexicanas y a las Guías de Práctica Clínica enfocadas en la salud de la mujer embarazada para lograr un mejor control de esta etapa de vulnerabilidad y llevar a cabo una gestación óptima para la madre y el recién nacido.

REFERENCIAS

- [1] Flickr s en. información sobre el embarazo [internet]. <https://espanol.nichd.nih.gov/>. [citado el 1 de diciembre de 2023]. disponible en: <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/pregnancy/informacion>
- [2] Aguilera Susana p, Peter soothill md. control prenatal. rev médica clín las condes [internet]. 2014 [citado el 1 de diciembre de 2023];25(6):880–6. disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-control-prenatal-so716864014706340>
- [3] Mazzanti di ruggiero mdlá. declaración de Helsinki, principios y valores bioéticos en juego en la investigación médica con seres humanos. rev colomb bioét [internet]. 2015;6(1):125. disponible en: <http://dx.doi.org/10.18270/rcb.v6i1.821>
- [4] Secretaría de salud [internet]. gob.mx. d.f. 1986 (consultada el 10 agosto del 2023). disponible en: <http://www.salud.gob.mx>
- [5] perfil de país - México [internet]. salud en las américas. 2022 [citado el 20 de agosto de 2023]. disponible en: <https://hia.paho.org/es/paises-2022/perfil-mexico>
- [6] Imss. control prenatal con atención centrada en la paciente. guías de práctica clínica. 2017;104.
- [7] Inegi. comunicado de prensa núm. 486/22 31 de agosto de 2022, defunciones fetales registradas en México durante 2021. pág. 1/15 disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/edf/edf2021.pdf>
- [8] Cenetec. dirección de integración de guías de práctica clínica [internet]. gob.mx. [citado el 20 de agosto de 2023]. disponible en: <https://www.gob.mx/salud/cenetec/acciones-y-programas/direccion-de-integracion-de-guias-de-practica-clinica>
- [9] Gpc. atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo [internet]. cenetec- difusion.com. [citado el 5 de enero de 2024]. disponible en: <http://www.cenetec-difusion.com/cmGPC/gpc-imss-028-22/er.pdf>
- [10] Who.int. [citado el 5 de enero de 2024] recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo [internet]. [citado el 20 de agosto de 2023]. disponible en: <https://www.who.int/es>.
- [11] Gobierno de la ciudad de México, cuadro básico y catálogo de medicamentos [internet]. gob.mx. [citado el 5 de enero de 2024]. disponible en http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-basico/med/catalogo/2016/edicion_2016_medicamentos.pdf
- [12] Paz-ramos ma, Hernández le, jiménez-báez mv, Sandoval-jurado l. registros médicos y apego a la guía de práctica clínica en la atención prenatal. med gen fam [internet]. 2017 [citado el 5 de enero de 2024];6(6):241–5. disponible en: <https://mgfy.org/registros-medicos-apego-guia-practica-clinica-atencion-prenatal/>
- [13] Dansereau e, mcnellan c, gagnier m, desai ss, haakenstad a, johanns ck, et al. coverage and timing of antenatal care, among poor women in 6 mesoamerican countries. bmc pregnancy childbirth. 2016; 16: 234-45
- [14] Abalos e, chamillard m, díaz v, tuncalp ö, gülmezoglu am. antenatal care for healthy pregnant women: a mapping of interventions from existing guidelines to inform the development of new who guidance on antenatal care. bjog 2016; 123: 519-28.
- [15] Martin ja, osterman mjk. changes in prenatal care utilization: united states, 2019- 2021. natl vital stat rep. 2023;72(4):1–14.
- [16] Gómez de la rosa f, marrugo-arnedo ca, florez-tanus á, López-pájaro k, mazenett-granados e, orozco-africano j, et al. impacto económico y sanitario del control prenatal en embarazadas afiliadas al régimen subsidiado en colombia durante 2014. salud publica mex [internet]. 2017;59(2):176. disponible en: <http://dx.doi.org/10.21149/7766>
- [17] Castillo Ávila iy, bohórquez moreno c, zarate grajales ra, illescas correa l, Hernández Ramírez mg. utilización del control prenatal en gestantes de la delegación Iztapalapa, distrito federal de México. arch med (manizales) [internet]. 2019;19(1):46–55. disponible en: <http://dx.doi.org/10.30554/archmed.19.1.2783.2019>
- [18] Oficial mexicana n. para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
- [19] Prieto Castro dc. trends in accessibility opportunity in prenatal care. 2017; disponible en: <http://dx.doi.org/10.15332/tg.esp.2019.00062>
- [20] Harris kw, schweiberger k, Kavanaugh McHugh a, arnold rm, merlin j, kasparian na, et al. introducing uncertainty: an observational study of conversations on prenatal diagnosis of complex congenital heart disease (sci238). j pain symptom manage [internet]. 2023;65(5):e660–1. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.02.288>
- [21] Phaloprakarn c, suthasmalee s. effect of prenatal counseling on postpartum follow-up and contraceptive use in women with gestational diabetes mellitus: a randomized controlled trial. am j obstet gynecol mfm [internet]. 2023;5(10):101107. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajogmf.2023.101107>

- [22] American college of obstetricians and gynecologists' committee on clinical consensus-obstetrics, gantt a, society for maternal-fetal medicine, metz td, kuller ja, louis jm, et al. obstetric care consensus #11, pregnancy at age 35 years or older. *am j obstet gynecol* [internet]. 2023;228(3):b25–40. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2022.07.022>
- [23] Sabancı baransel e, uçar t, güney e. effects of prenatal breast-feeding education on postnatal breast-feeding fear in pregnant women in the covid-19 pandemic: a randomized clinical trial. *int j nurs pract* [internet]. 2023;29(2):e13105. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/ijn.13105>
- [24] Education in the implementation of yoga exercises in reducing back pain in the third trimester of pregnant women.
- [25] Aziz ali s, ahmed dero a, aziz ali s, bano ali g. factors affecting the utilization of antenatal care among pregnant women: a literature review. *neonatal medicine* [internet]. 2018;02(02). disponible en: <http://dx.doi.org/10.35841/neonatal-medicine.2.2.41-45>
- [26] Tiran d. nice guideline on antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman—recommendations on the use of complementary therapies do not promote clinical excellence. *complement ther clin pract* [internet]. 2015;11(2):127–9. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ctnm.2004.07.006>
27. Lavin t, pattinson rc, kelty e, pillay y, preen db. the impact of implementing the 2016 who recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience on perinatal deaths: an interrupted time-series analysis in mpumalanga province, south Africa. *bmj glob health* [internet]. 2020;5(12): e002965. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002965>
- [28] Lattof sr, tunçalp ö, moran ac, bucagu m, chou d, diaz t, et al. developing measures for who recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience: a conceptual framework and scoping review. *bmj open* [internet]. 2019;9(4): e024130. disponible en: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024130>
- [29] Otundo richard m. who recommendations on antenatal care for a positive pregnancy. *ssrn electron j* [internet]. 2019; disponible en: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3449460>
- [30] Prieto castro dc. tendencias de la oportunidad de accesibilidad en el control prenatal. universidad santo tomas; 2017.
- [31] Gómez de la rosa f, marrugo-arnedo ca, florez-tanus á, López-pájaro k, mazenett-granados e, orozco-africano j, et al. impacto económico y sanitario del control prenatal en embarazadas afiliadas al régimen subsidiado en colombia durante 2014. *salud publica mex* [internet]. 2017;59(2):176. disponible en: <http://dx.doi.org/10.21149/7766>

Correo de autor de correspondencia: arenas_erika04@hotmail.com